

ТАЛАБАЛАР ИЛМИЙ-ТАДҚИҚОТ ИШЛАРИНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ УСУЛ ВА ВОСИТАЛАРИ

¹Хамдамов Анвар Норович, ²Маматов Нормурат

¹Фан ва технологиялар университети ректори

²Илмий ишлар ва инновациялар бўйича проректор, профессор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12664797>

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида” ПФ-60-сонли фармони 4-йўналишининг, “Ўзбекистон-2030” стратегияси тўғрисида” ПФ-158-сонли фармони 7-8-11-бандларининг, “Таълим-тарбия тизимини янада такомиллаштиришга оид кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-4884-сонли қарорининг, “Маъмурий ислохотлар доирасида Олий таълим, фан ва инновациялар соҳасида давлат бошқарувини самарали ташкил қилиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-200-сон қарорларининг ижросини таъминлаш мақсадида иқтидорли ва ташаббускор талабалар билан ишлаш бўйича олиб борилаётган ташкилий ва бошқарув ишларини янги босқичга кўтариш университет фаолиятининг устувор вазифаси бўлиб келмоқда.

Фан ва технология университетидаги таълим ва тарбия жараёни мамлакат миқёсида амалга оширилаётган инновацион фаолиятни бошқариш ва ташкил этиш, унинг натижаларини амалиётга татбиқ қилиш, интеллектуал ва технологик салоҳиятини ошириш билан узвий боғлиқдир.

Университет талабаларини илмий тадқиқот жараёнига олиб киришда, академик гуруҳларда ўтиллаётган ҳар бир фаннинг мазмунли ва қизиқарли олиб борилиши муҳим аҳамият касб этади. Чунки ҳар бир дарс талабага нафақат чуқур билим, балки шу билан бирга қатор мотивацияларни ҳам бериши керак. Булар қаторига – касбни мукамал эгаллашга, касбий лавозим бўйича ўсишга, тенгқурлар орасида эътиборга молик бўлиш ҳавасининг

ортиши ҳамда эгаллаган касбининг илмий-назарий жиҳатларига қизиқишлари киради.

Шунинг учун ўқитувчи ўзининг дарсини қанчалик назарий жиҳатдан муаммоли ҳолатлар билан амалга оширса, бу, ўз навбатида, талабада муаммога нисбатан шунча кўп муаммоли назар билан қараш малакасини шакллантиради. Бундай дарслар талабада ижтимоийлашув ва илмий изланувчанлик мотивацияси уйғунлигини юзага келтиради. Профессор-ўқитувчи муаммоли машғулотларда аниқ бир муаммонинг ечими бўйича бир неча вариантларни келтириб, улар орасидан энг самарадорини танлаш орқали тижоратлаштириш услуги методологиясини талабаларга тушунтира олса, мазкур дарс талабаларда шунча тадбиркорликка нисбатан қизиқишини орттиради. Талаба амалий муаммоларни ечишнинг турли йўл ва воситаларини излашга, илмий-тадқиқот натижаларини амалиётга тадбиқ қилишга, интеллектуал меҳнат натижаларини қадрлашга ва уни тижоратлаштиришга қизиқиши ортади.

Мазкур амалиётлар талабаларда илмий дунёқарашни шакллантиришга хизмат қилади. Юқорида келтирилган ҳар бир ҳолатда талабада илмий ҳиссиёт, идрок, тасаввур, тафаккур, ғоя ва иқрор шаклланади. Хусусан, бугунги кунда, биринчидан, талабаларимиз ўртасида китоб ўқишга қизиқишни орттириш, иккинчидан, китобни мақсадли ўқиш ҳамда китобларни мақсадли танлаш маданиятини шакллантириш, учинчидан, китоб мутолаасида прогматик қарашни вужудга келтириш, тўртинчидан, бадий ва илмий китобларни унинг ҳаёт йўлдошига айланттириш, бешинчидан, китобни касбий маҳорат академиясига айланттириш муҳим масала бўлиб турибди.

Илмий китоблар билан ишлаш талабада илмий дунёқарашни шакллантиришнинг муҳим таркибий қисми ҳисобланади. Албатта, илмий дунёқарашнинг моҳиятини тушунишда талаба уни яхлит ҳолда ўзлаштириш маданиятига эга бўлиши зарур.

Университетимизнинг ҳар бир кафедрасида ушбу маданиятни шакллантириш мақсадида фанлар кесимида иқтидорли ва ташаббускор

талабалар гуруҳлари фаолият олиб бормоқда. Ушбу гуруҳлар фаолияти характерини белгиловчи мезон талабаларнинг танлаган тадқиқот йўналиш ва мавзулари ҳисобланади.

Талабалар танлаган илмий-тадқиқот мавзулари ва шу мавзу бўйича уюшган талабалар ўртасидаги муносабат, мақсад ва изчиллик тадқиқот фаолиятида муҳим ўрин эгаллайди. Чунки гуруҳ лидери ва гуруҳ аъзолари ўртасидаги бир-бирини тушуниш, тўлдириш, таклиф қилинаётган илмий ғояни объектив ва эркин танқид, таҳлил қилиш, ғоялар тортишуви кўникмасини шакллантириш, вариантларни танлаш бўйича ҳамкорлик руҳини шакллантириш илмий гуруҳ фаолиятининг мавжудлик механизмидир.

Ушбу муҳитда муҳим ролни кафедра ўқитувчилари, яъни талабалар илмий гуруҳлари илмий маслаҳатчилари ўйнайди. Талабалар илмий гуруҳлари танлаган мавзулар илмий маслаҳатчиларни ҳам ўз устида ишлашга чорлайди ва уни шакллантиради. Бунда илмий-тадқиқот соҳаси бўйича маълум тажрибага эга бўлган профессор-ўқитувчи тадқиқот метадологиясининг кенг имкониятларидан фойдаланиб, ўзини янги илмий мавзуларда синаб кўради. Бу ҳолат ўқитувчи илмий фаолиятида ўзига хос инновацион ҳодиса саналади.

Лойиҳа мавзусини шакллантиришгача бўлган даврда профессор-ўқитувчиларнинг маслаҳатлари талабалар учун бениҳоя зарур. Кафедра ўқитувчиси билан ҳамкорликда шаклланган лойиҳа гуруҳи айни вақтда ўзининг келажакда амалга ошириши лозим бўлган тўрт йиллик режасини ишлаб чиқади. Шунини ҳисобга олиб, кафедрада ўқитувчининг йиллик иш режасини шакллантиришда талабалар илмий гуруҳларига раҳбарлик қилишларини алоҳида кўрсатишлари керак. Бизнинг назаримизга кўра, ўқитувчи билан илмий гуруҳ ўртасидаги муносабат педагогнинг елкасига қўйилган вазифа деб қаралмаслиги керак. Профессор-ўқитувчиларимиз бу вазифага жуда катта қизиқиш билан қарашлари ва улар талабалар билан олиб

бораётган илмий тадқиқот ишларидан етарлича катта маънавий озиқа олишлари керак.

Шаклланган лойиҳа гуруҳлари кафедралар ҳузурида талабалар инновация маркази сифатида ўз ишларини давом эттирадилар. Унинг иккинчи босқичини факультет даражасида, унинг учинчи босқичини университет даражасида шакллантирилган марказ ташкил этади.

Ушбу пирамида шаклига эга бўлган инновацион марказ иштирокчилари фаолиятини мотивациялаш мақсадида тўрт йиллик таълим даври учун юз баллик рейтинг кўрсаткичларини белгилаш керак. Бунда ҳар бир курсда бажариладиган илмий-тадқиқот фаолиятга 25 балл берилади. 25 балл назарий ва амалий жиҳатдан бажарилган ишлар, зарур адабиётлар рўйхатини шакллантириш, уларни ўрганиш ва шулар асосида лойиҳанинг таянч сўз ва ибораларини уларнинг ҳажми ва мазмунини ўзлаштириш, талабанинг ушбу лойиҳа мазмуни ва мақсадини ўзи учун тўлиқ англаганлиги даражаси, шулар асосида ёзилган эссе, илмий маъруза, илмий маъруза тезиси, илмий назарий конференцияларда қилган маъруза, олимпиадалардаги, кўрик танловлардаги иштироки ва ҳ.к. кўрсаткичлар ўртасида тақсим қилинади.

Тақсимотни амалга ошириш учун режада белгиланган вазифаларнинг белгиланган муддатларда бажариб боришлиги назарда тутилади ҳамда лойиҳани амалга ошириш жараёнида қўлга киритилган илмий натижаларни амалиётга тадбиқ этиш, уларни лицензиялаш ва тижоратлаштириш ҳам назарда тутилади.

Булардан ташқари унга талабаларнинг кафедрада давлат дастурлари доирасида бажарилаётган фундаментал, амалий ва инновацион лойиҳаларда иштирок этиши ҳам киради.

Тўпланган умумий юз баллик кўрсаткич университетни битиришда талаба томонидан битирув малакавий иш сифатида ҳимоя қилиниши ҳам мумкин. Талабалар илмий тадқиқот лойиҳаларининг Олий ўқув юртини

тугатгандан кейинги такдири унинг магистратурадаги таълими билан кўшилган ҳолда давом эттирилади.

Талабаларнинг илмий тадқиқот ишларини ташкил қилиш ва бошқариш сўзсиз университетда ташкил қилинган ва олиб борилаётган стратегик ишлар билан узвий боғланган ҳолда амалга оширилади.

Бунинг учун университетда илм-фан ва инновациялар соҳасида халқаро алоқаларни кенгайтиришимиз ҳамда мустақамлашимиз, инновациялар ва технологиялар трансфери бўйича чора-тадбирларни янада долзарблаштиришимиз зарур. Илм-фан ва инновациялар соҳасида рақамли технологияларни ривожлантириш бўйича илмий ва стартап лойиҳалар натижаларини соҳаларга самарали жорий этишнинг дастлабки ташкилий ва амалий чораларини босқичма-босқич кўриб боришимиз керак.

Университетда ўтказилган халқаро конференциялар натижалари шуни кўрсатадики, илм-фан ва инновация соҳасида рақамли технологияларни ривожлантириш бўйича илғор хорижий тажрибаларни ўрганиш ва уларни ҳаётга жорий этиш малакасини профессор-ўқитувчиларимиз ҳамда иқтидорли ва ташаббускор талабаларимиз ўртасида кенг тарғиб қилиш ишларига алоҳида аҳамият беришимиз зарур.

Илм-фан, таълим ва ишлаб чиқаришнинг узвий боғлиқлигини таъминлаш бўйича чора-тадбирлар, бизнингча, университетда ташкил қилиниши режалаштирилаётган бизнес инкубаторлардан бошланади. Келаси ўқув йилидан бошлаб университетда мактабгача таълим, бошланғич таълим ва банк иши ва аудит йўналишлари бўйича ташкил қилинаётган инновацион технологик марказлар ўз фаолиятини ҳудудий мактабгача таълим, бошланғич таълим ва банклар билан ҳамкорликда давом эттирадilar.

Биз учун энг оғир кечаётган йўналишлардан бири илмий фаолиятга оид давлат дастурлари доирасидаги фундаментал, амалий ва инновацион лойиҳаларни амалга ошириш ҳисобланади. Университет профессор-ўқитувчиларининг илмий салоҳият даражаси фундаментал, амалий лойиҳаларни тайёрлаш ва улар танловларда эркин иштирок этишга тўлиқ

жавоб беради. Ушбу танловларда иштирок этишдан олдин лойихалар ҳар бир кафедрада таклиф қилинган экспертлар иштирокида экспертизадан ўтказилиши лозим. Шунда биз университетда тайёрланган лойихаларни бемалол олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги кенгашга тақдим эта олишимиз мумкин.

Булардан ташқари, биз ўзимиздаги мавжуд давлат лойихалари танловида иштирок этиб қолмай, балки хорижий давлатлар билан ҳамкорликда халқаро қўшма илмий лойихалар танловларида ҳам иштирок этишга ҳаракат қилишимиз керак. Албатта бундай лойихалар турли йўналишлар бўйича Ўзбекистонда ишлаб турган турли халқаро ташкилотлар томонидан молиялаштиради. Шунинг учун ҳам танловдан муваффақиятли ўтган лойихалар нуфузи ниҳоятда юқори ҳисобланади.

Илмий изланиш олиб бораётган иқтидорли ёшларни қўллаб-қувватлаш, уларнинг амалий ва инновацион тадқиқотлар ўтказишлари учун имкониятлар яратиш, хусусан, янги авлод ёш олимларини тайёрлашнинг дастлабки пойдеворидир. Шунинг учун ҳам ректорат ушбу ёшлар учун илмий стажировкалар, илмий хизмат сафарлари, академ мобилликни ташкил қилиш борасида амалий ишлар ҳажми кенгайтирилмоқда.

Ушбу йўналишда иқтидорли ва ташаббускор ёшларнинг ягона маълумотлар базасини шакллантирмоқдамиз ва Ёшлар академиясининг онлайн платформасига киритмоқдамиз. Илмий-тадқиқотларни бажариш иштиёқига эга иқтидорли ёшларни қўллаб-қувватлаш имкониятларини янада кенгайтириш мақсадида уларни биз меморандум тузган олий таълим муассасалари ва илмий ташкилотларининг лаборатория базаларидан фойдаланишлари учун шартномалар имзоламоқдамиз.

Ёшларни илмий ва инновацион фаолиятга жалб этишнинг самарали механизмларини жорий қилиш ва улар ташаббусларини ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш йўлида улар тадқиқ қилиши мумкин бўлган лойихаларнинг тематик мавзуларини кафедраларда яратиш юзасидан

методик материаллар ва тавсияларни ишлаб чиқиш масаласи устида иш олиб бормоқдамиз.

Илмий-тадқиқот ишларига давлат буюртмаси асосида илмий лойиҳалар ҳамда стартап лойиҳаларни танлаш бўйича илмий ишлар ва инновациялар бўйича проректор хузурида илмий-техник кенгаш ҳамда танлов комиссиясини ташкил этганмиз. Ушбу комиссия илмий тадқиқотлар, ишланма ва технологиялар натижаларини тижоратлаштириш, шунингдек, технологияларни трансфер қилишга ҳам кўмак бермоқда. Ушбу комиссия бугунги кунда инновацион ғоялар, ишланма ва технологияларни жорий этишни назарда тутувчи дастур ва тадбирларни ишлаб чиқиш бўйича норматив ҳужжатларни тайёрлаш устида фаолият олиб бормоқда.

Адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида” ПФ-60-сонли фармони Тошкент, 2022 йил 28 январь.
2. “Ўзбекистон-2030” стратегияси тўғрисида” ПФ-158-сонли фармони Тошкент, 2023 йил 11 сентябрь.
3. “Таълим-тарбия тизимини янада такомиллаштиришга оид кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-4884-сонли қарори Тошкент, 2020 йил 6 ноябрь.
4. “Маъмурий ислохотлар доирасида Олий таълим, фан ва инновациялар соҳасида давлат бошқарувини самарали ташкил қилиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-200-сон қарори Тошкент, 2023 йил 3 июль.